

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ

Резяпова Д.Р.

Зокиров Ф.

Студенты 1-го курса факультета Лечебное дело Университета Alfraganus.

Якубова Фарида

Научный руководитель.

к.б.н, доцент университета Alfraganus.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13882845>

Аннотация. Белки-сложные вещества, состоящие из аминокислот. Являются неизменно составляющей частью рациона. Это главный строительный материал, без которого невозможен рост мускулатуры и тканей в целом. Поступление полноценных белков с пищей крайне важно, потому что без них рост организма приостанавливается т.е задерживается, так как белки это обязательная составная часть всех живых клеток.

Ключевые слова: полноценные белки, основные органические вещества, азотсодержащие вещества, суточная потребность в белках, обмен и расщепление белков.

FOOD AND BIOLOGICAL VALUE OF PROTEINS IN THE BODY

Abstract. Proteins are complex substances consisting of amino acids. They are invariably an integral part of the diet. This is the main building material, without which the growth of muscles and tissues in general is impossible. The intake of full-fledged proteins with food is extremely important, because without them, the growth of the body is suspended, i.e. delayed, since proteins are an obligatory component of all living cells.

Key words: complete proteins, basic organic substances, nitrogen-containing substances, daily proteins requirement, proteins metabolism and cleavage.

Питание обеспечивает важнейшую функцию организма человека, поставляя ему энергию, необходимую для покрытия затрат на процессы жизнедеятельности. Обновление клеток и тканей также происходит благодаря поступлению с пищей «пластических» веществ- белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей. Пища- источник образования ферментов, гормонов и других регуляторов обмена веществ в организме.

Белки являются одними из четырёх основных органических веществ живой природы (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры). Около 30% всех белков человеческого тела находится в мышцах; около 20% в костях и сухожилиях, и около 10% в коже. Но наиболее важными белками всех организмов являются ферменты. Все процессы, происходящие в организме: переваривание пищи, окислительные реакции, активность желез внутренней секреции, мышечная деятельность и работа мозга регулируется ферментами.

Основные азотсодержащие вещества, из которых состоят белки- аминокислоты.

Различают заменимые аминокислоты, которые могут быть заменены другими или синтезированы в организме из других аминокислот, и незаменимые, при отсутствии которых белковый обмен в организме нарушается.

Белки, в состав которых, входят все необходимые организму аминокислоты, называются-полноценными, а белки, не содержащие всех необходимых аминокислот,

являются-неполноценными белками. Основными источниками белка являются продукты животного и растительного происхождения: мясо, рыба, творог, яйца, бобовые и орехи.

Питательная ценность белка зависит также и от его усвояемости, т.е. переваривание в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Суточная потребность в белках составляет от 100 до 120 г. При физической нагрузке потребность в них увеличивается до 160 г. Избыточное содержание белков в пищевом рационе может привести к нарушению белкового обмена.

Недостаток белковой пищи вызывает глубокие дегенеративные изменения в организме. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было установлено, что самый безопасный уровень потребления белка в день считается в размере 0,83 гр на килограмм массы тела, и согласно прогнозам это удовлетворяет потребности в белке для 97,5% всего здорового взрослого населения по всему миру.

Обмен и расщепление белков. Пища поступив в желудок, длительное время задерживается в нем - от 3 до 10 часов. Срок пребывания пищи в желудке зависит от ее характера и физического состояния - жидкая она или твердая.

Вода покидает желудок немедленно после поступления. Пища, содержащая большее количество белков, задерживается в желудке дольше, чем углеводная и еще дольше остается в желудке жирная пища. Передвижение происходит благодаря сокращению желудка, что способствует переходу в двенадцатиперстную кишку уже переваренной пищевой кашицей. Пищевая кашица, поступив в двенадцатиперстную кишку, подвергается дальнейшему перевариванию. Здесь на пищевую кашицу изливается сок кишечных желез, которыми усеяна слизистая оболочка кишки, а также сок поджелудочной железы и желчь. Под влиянием этих соков пищевые вещества - белки, жиры и углеводы - подвергаются дальнейшему расщеплению и доводятся до такого состояния, когда могут всосаться в кровь и лимфу. После расщепления белков в пищеварительном тракте, образовавшиеся аминокислоты всасываются в кровь. Из аминокислот клетки тела человека синтезируют белок, который образуется в клетках организма, отличающегося от потребленного белка и характерен для человеческого организма.

Nutrition provides the most important function of the human body, supplying it with the energy necessary to cover the costs of life processes. The renewal of cells and tissues also occurs due to the intake of "plastic" substances from food - proteins, fats, carbohydrates, vitamins and mineral salts. Food is a source of the formation of enzymes, hormones and other metabolic regulators in the body.

Proteins are one of the four main organic substances of living nature (proteins, nucleic acids, carbohydrates, fats). About 30% of all proteins in the human body are found in muscles; about 20% in bones and tendons, and about 10% in the skin. But the most important proteins of all organisms are enzymes. All processes occurring in the body: digestion of food, oxidative reactions, activity of the endocrine glands, muscle activity and brain function are regulated by enzymes. The main nitrogen-containing substances that make up proteins are amino acids. There are interchangeable amino acids that can be replaced by others or synthesized in the body from other amino acids, and irreplaceable, in the absence of which protein metabolism in the body is disrupted. Proteins that contain all the amino acids necessary for the body are called full-fledged,

and proteins that do not contain all the necessary amino acids are defective proteins. The main sources of protein are animal and vegetable products: meat, fish, cottage, eggs, legumes and nuts.

The nutritional value of protein also depends on its digestibility, i.e. digestion in the gastrointestinal tract (gastrointestinal tract). The daily protein requirement ranges from 100 to 120 g. With physical exertion, the need for them increases to 160 g. Excessive protein content in the diet can lead to a violation of protein metabolism.

The lack of protein food causes deep degenerative changes in the body.

According to the World Health Organization (WHO), it was found that the safest level of protein intake per day is considered to be 0.83 grams per kilogram of body weight, and according to forecasts, this meets the protein needs for 97.5% of the entire healthy adult population worldwide.

Protein metabolism and cleavage. Food entering the stomach, lingers in it for a long time - from 3 to 10 hours. The length of stay of food in the stomach depends on its nature and physical condition - whether it is liquid or solid. Water leaves the stomach immediately after admission.

Food containing more proteins stays in the stomach longer than carbohydrate and fatty foods stay in the stomach even longer.

Movement occurs due to the contraction of the stomach, which contributes to the transition of the pyloric part, and then into the duodenum with already digested food gruel.

The food gruel, having entered the duodenum, undergoes further digestion.

Here, the juice of the intestinal glands, which are dotted with the intestinal mucosa, as well as the juice of the pancreas and bile, is poured onto the food gruel. Under the influence of these juices, food substances - proteins, fats and carbohydrates - are further broken down and brought to a state where they can be absorbed into the blood and lymph. After the breakdown of proteins in the digestive tract, the formed amino acids are absorbed into the blood. From amino acids, the cells of the human body synthesize a protein that is formed in the cells of an organism that differs from the consumed protein and is characteristic of the human body.

REFERENCES

1. Доронин А.Ф. Функциональное питание / А.Ф. Доронин, Б.А. Шендеров. - М.: Грантъ, 2002. - 295 с.
2. Рогов И.А. Белки: структура, функции, роль в питании/ И.А. Рогов. - М.: Колос, 2001. - 384 с.
3. Кудряшева А.А. Медицинская и биологическая особенность натуральных пищевых аминокислот / Кудряшева А.А, Преснякова О.П.- М.:Пищевая промышленность, 2014 - 68-73 с.
4. Шведова В.Н. Биохимия / В.Н. Шведова, В.П. Комов. – М.: Дрофа, 2008. – 640 с.
5. Березов Т.Т, Коровкин Б.Ф. Биологическая химия: Учебник.– 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Медицина, 1998.– 704 с.

List of literature:

6. Doronin A.F. Functional nutrition / A.F. Doronin, B.A. Shenderov. - M.: Grant, 2002. - 295 p.

7. Rogov I.A. Proteins: structure, functions, role in nutrition/ I.A. Rogov. - M.: Kolos, 2001. - 384 p.
8. Kudryasheva A.A. Medical and biological features of natural food amino acids / Kudryasheva A.A., Presnyakova O.P.- M.:Food industry, 2014 - 68-73 p.
9. Shvedova V.N. Biochemistry / V.N. Shvedova, V.P. Komov. – M.: Bustard, 2008. – 640 p.
10. Berezov T.T., Korovkin B.F. Biological chemistry: Textbook.– 3rd ed., reprint. and additional – M.: Medicine, 1998.– 704 p.